

SHARTLI TASODIFIY MAYDONLAR MODELINI ASOSIDA O‘ZBEK TILI MATNLARINI PUNKTUATSION TAHLIL QILISH

Sharipov Maqsud Siddiqovich,
Urganch davlat universiteti,
Kompyuter ilmlari kafedrasida dotsenti,
maqsbek72@gmail.com

Adinayev Xushnubek Saylboyevich,
Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU Urganch filiali
o‘quv-uslubiy boshqarma boshlig‘i,
hushnubek.adinaev@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda o‘zbek tili matnlarini punktuatsion tahlil qilish uchun Shartli Tasodifiy Maydonlar (Conditional Random Fields, CRF) modeli asosida yondashuv taklif qilinadi. Tadqiqotning asosiy maqsadi — o‘zbek tili matnlaridagi tinish belgilarini aniqlash va to‘g‘ri joylashtirish orqali matnlarning strukturaviy yaxlitligini ta‘minlashdan iborat. CRF modeli ketma-ketlikka asoslangan tahlil imkoniyatlari orqali so‘zlar va ularning kontekstual xususiyatlarini chuqur o‘rganib, tinish belgilarining joylashuvini bashorat qiladi.

Loyiha doirasida o‘zbek tili uchun maxsus korpus yaratiladi, unda har bir so‘z va tinish belgi orasidagi bog‘liqliklar belgilab chiqiladi. Matnlar morfologik va sintaktik xususiyatlarga asoslangan holda belgilab beriladi va xususiyatlar to‘plami (feature set) aniqlanadi. Modelni o‘qitish va test qilish jarayonlarida an‘anaviy statistik ko‘rsatkichlar — aniqlik (precision), qamrov (recall) va F1-mezonlardan foydalaniladi. Tadqiqot natijalari CRF modelining o‘zbek tilida punktuatsion tahlil vazifasida samarador va ishonchli ekanligini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: Tinish belgilari, NLP, CRF model, F1 mezonlar

Kirish

Puntuatsiya belgilarini bashorat qilish tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohasida muhim muammolardan biri hisoblanadi. Matnlarda to‘g‘ri va izchil tinish belgilarining mavjudligi matnni o‘qish va tushunishni sezilarli darajada osonlashtiradi, shuningdek, undan keyingi vazifalar, masalan, so‘z turkumlarini aniqlash, sintaktik tahlil, ma‘lumotlarni ajratib olish va mashina tarjimasini sifatini oshiradi. Shu sababli, transkripsiya qilingan nutq matnlariga yoki punktuatsiyasi yo‘q matnlarga tinish belgilarini qo‘shish dolzarb masalalardan biridir[1].

So‘nggi yillarda punktuatsiya bashorat qilish uchun shartli tasodifiy maydonlar (CRF) va ularning kengaytirilgan shakli — dinamik shartli tasodifiy maydonlar (DCRF) modellari keng qo‘llanilmoqda. CRFlar ketma-ketliklarni belgilashda samarali ishlaydi va murakkab xususiyatlar orasidagi bog‘liqlikni modellashtirish imkonini beradi. DCRF esa ko‘plab ketma-ket belgilarni birgalikda ko‘rib chiqish, uzoqdagi

bog‘liqliklarni hisobga olish va bir nechta subtizimlar o‘rtasidagi o‘zaro ta‘sirni modellashtirish imkonini beradi.

Turli tadqiqotlar, xususan Sutton va McCallum (2004, 2007) tomonidan taqdim etilgan DCRF modellari, Lu va Ng (2010) tomonidan conversational speech matnlarida punktuatsiya aniqligi oshirilgan metodlar, hamda Pham va hamkorlari (2014) tomonidan Vetnam tilida CRF asosida punktuatsiya bashorati bo‘yicha o‘tkazilgan dastlabki tajribalar, ushbu sohadagi yondashuvlarning samaradorligini ko‘rsatadi. Yana bir qator ishlanmalar esa (Yavuz va Nalci, 2014) CRF modellarining optimallashtirish usullarini chuqur o‘rganib, punktuatsiya aniqligini oshirishga qaratilgan.

Ushbu tadqiqotda biz mavjud metodlardan ilhomlanib, punktuatsiya belgilarini bashorat qilishning yangi modelini ishlab chiqamiz. Modelimiz, xususan, DCRF asosida tashkil qilinadi va nafaqat gaplarning chegaralarini aniqlash, balki gap turini

(nuqta, vergul, so'roq va hokazo) aniqlash va to'liq punktuatsiya tiklash vazifalarini birgalikda hal qilishga yo'naltirilgan. Shuningdek, punktuatsiya bashorat qilish jarayonida faqat matnli ma'lumotlardan foydalaniladi, ovozga asoslangan prosodik xususiyatlar talab etilmaydi.

2.METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot punktuatsiya belgilarini bashorat qilish uchun Conditional Random Fields (CRF) modelidan foydalanishni taklif etadi.

Shartli tasodifiy maydonlar (Conditional Random Fields — CRF) (Lafferty va boshq., 2001) — bu tuzilmalangan kuzatuv x hamda unga mos tuzilmalangan yorliq y o'rtasidagi turli bog'lanishlarni ifodalay oladigan diskriminativ, yo'naltirilmagan Markov modellaridir. Quyida amaliyotda, xususan ketma-ketlikni yorliqlash (sequence labeling) masalalarida keng qo'llaniladigan maxsus tur — chiziqli-zanjirli CRF bo'yicha qisqa kirish beriladi.

CRF ni formal ta'riflash uchun X va Y tasodifiy vektorlarini, x — X ning, y — Y ning qiymatlarini olaylik: $x = (x_1, x_2, \dots, x_T)$ va $y = (y_1, y_2, \dots, y_T)$. CRF uchun $\{f_k(y, y', x_t)\}_{k=1}^K$ ko'rinishidagi haqiqiy qiymatli belgi (xususiyat) funksiyalar to'plami bo'lsin hamda har bir f_k ga mos vazn λ_k biriktirilgan bo'lsin. Shuni esda tutingki, $\{f_k(y, y', x_t)\}_{k=1}^K$ belgi funksiyasi faqat x_t ga emas, balki butun x ketma-ketligiga ham bog'liq bo'lishi mumkin.

Chiziqli-zanjirli CRF shartli taqsimotni quyidagicha aniqlaydi:

$$p(y|x) = \frac{1}{Z(x)} \exp(\sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \lambda_k f_k(y_t, y_{t-1}, x_t)),$$

bu yerda

$Z(x) = \sum_y \exp(\sum_{k=1}^K \sum_{t=1}^T \lambda_k f_k(y_t, y_{t-1}, x_t))$ normalizatsiya (partitsiya) funksiyasidir. O'qitish ma'lumotlari

$D = \{(x^i, y^i)\}_i$ berilganida, model parametrlarini $\lambda = (\lambda_1, \lambda_2 \dots \lambda_K)$ quyidagi regularizatsiyalangan shartli log-ehtimollikni maksimal qiluvchi tarzda tanlaymiz:

$$L(\lambda) = \sum_i \ln p(y^i | x^i) - \sum_{k=1}^K \frac{\lambda_k^2}{2\sigma^2}$$

bu yerda σ — regularizatsiya darajasini nazorat qiluvchi parametr. $L(\lambda)$ funksiyasi konkav

bo'lgani sababli global optimumni har qanday konveks optimallashtirish algoritmi yordamida topish mumkin.

Bunday optimallashtirish algoritmlari odatda CRF da inferensiyani talab qiladi. Yashirin Markov modellarida (Rabiner, 1989) bo'lgani kabi, CRF da ham inferensiya oldinga va orqaga (forward/backward) o'zgaruvchilarni aniqlash va ularni dinamik dasturlash algoritmlari yordamida samarali hisoblash orqali bajariladi[2].

Test bosqichida yangi namunaga mos yorliq ketma-ketligi o'xshash Viterbi algoritmi (Sutton va McCallum, 2006) yordamida tanlanadi; u tayyor modelga ko'ra eng yuqori ehtimollikka ega yorliq ketma-ketligini qaytaradi. Bizning tinish belgilarini bashorat qilish tizimimizda aynan shu algoritmlardan foydalaniladi.

Puntuatsiya bashorati korpusi o'zbek tilida mavjud bo'lmagani uchun biz o'z korpusimizni IT yo'nalishidagi manbalardan tuzdik. Aniqlik kiritadigan bo'lsak, dasturlash, informatika va texnika yo'nalishlaridagi o'quv qo'llanmalar, maqolalar va darsliklardan korpus yaratdik. Oldindan qayta ishlash bosqichida biz matndagi keng uchraydigan yozuv xatolarini hamda tinish belgilarining me'yoriy bo'lmagan ishlatilish holatlarini tuzatamiz. Bunga, masalan, gap oxirida ketma-ket ikkita yoki undan ortiq tinish belgisi qo'yilishi (ellipsidan keyin nuqta, uchta savol belgisi va hokazo) yoki tinish belgisining qo'shtirnoq tashqarisida paydo bo'lishi kiradi. Ushbu bosqich yakunlangach, taxminan **1 500 000** dan ziyod so'zdan iborat korpusga ega bo'lamiz. Natijada taxminan **1 500 000** dan ziyod so'z va 10 xil tinish belgisini (vergul – ; nuqta– .; ikki nuqta– :; nuqtali vergul – ; ko'p nuqta – ...; savol belgisi – ?; undov belgisi – !; qo'shtirnoq“”"; qavs (); tire –) o'z ichiga olgan korpusga ega bo'ldik.

Quyidagi jadvalda yaratilgan korpusning punktuatsiya belgilarining statistikasi keltirilgan.

№	Puntuatsiya belgisi	soni
1	Nuqta (PERIOD)	125823
2	Vergul (COMMA)	113909
3	Ikki nuqta (COLON)	8936
4	Nuqtali vergul (SCOLON)	8979
5	So'roq belgisi (QMARK)	7479
6	Undov belgisi (EMARK)	3492

7	Ko‘p nuqta (ELLIPSIS)	132
8	Tire (DASH)	3897
9	Qo‘sh tirnoq (QUOTE_L/R)	6791
10	Qavs (PAREN_L/R)	15574
	jami	295012

2.1-jadval punktuatsiya korpusidagi tinish belgilarining soni keltirilgan.

2.1-diagramma punktuatsiya korpusdagi punktuatsiya belgilarining statistikasi keltirilgan.

10 ta asosiy O‘zbekcha tinish belgisini CRF yordamida boshqarish to‘liq amalga oshadi.

Qoidalarni *xususiyat funksiyalari* ko‘rinishida modelga berasiz, CRF esa ularni statistik ravishda og‘irlashtirib, kontekst va juftlik cheklovlarini global Viterbi orqali hisobga oladi. Natijada qo‘lda yozilgan “if-else” ga qaraganda moslashuvchanroq va F1 baland bo‘lgan sistema hosil bo‘ladi.

Quyidagi 2.2-jadval punktuatsiya belgilarini qoidalari keltirilgan.

Belgi	Qoidaga ishora qiluvchi xususiyatlar (f_k)
Nuqta (PERIOD))	<nuqta> <before> <word>Ammo</word> <word>Lekin</word> <word>Biroq</word> <word>Chunki</word> <word>Shuning uchun</word> <word>Go‘yo</word> </before> <after>

	<word>edi</word> <word>ekan</word> <word>emish</word> <word>kerak</word> <word>lozim</word> <word>darkor</word> </after> </nuqta>
Vergul (COMMA))	<vergul> <before> <word>chunki</word> <word>negaki</word> <word>toki</word> <word>go‘yo</word> <word>shuning uchun</word> <word>shu sababli</word> <word>shu bois</word> <word>ya‘ni</word> </before> <after> <word>Ha</word> <word>Yo‘q</word> <word>Rahmat</word> <word>Xo‘sh</word> <word>Qani</word> <word>Xayr</word> <word>Ofarin</word> <word>Salom</word> </after> <both> <word>darvoqe</word> <word>albatta</word> <word>avvalo</word> </both> <sent_start_after> <word>Qani</word> <word>Nima</word> <word>Xo‘sh</word> </sent_start_after> <sent_mid_both> <word>Qani</word> <word>Nima</word> <word>Xo‘sh</word> </sent_mid_both> <sent_end_before> <word>Qani</word> <word>Nima</word> <word>Xo‘sh</word> </sent_end_before> </vergul>

Ikki nuqta (COLON)	<Ikki nuqta> <after> <word>quyidagi</word> <word>masalan</word> <word>reja</word> <word>qaror qiladi</word> <word>qaror qilindi</word> </after> </Ikkinuqta>
Nuqtali vergul (SCOLON)	parallel_np=1 (bir xil tuzulma ketma-ketligi)pos_t==VERB & next_pos==VERB
So‘roq belgisi (QMARK)	word.lower() in {'kim','nima','qachon','necha'} verb_form=='mi?' (so‘roq affiksi)
Undov belgisi (EMARK)	pos_t==INTJ (undov so‘zlar: “Voy!”)prev_word.isupper() → hayajon verb_mood==IMP (buyruq fe’l)
Ko‘p nuqta (ELLIPSIS)	prev_pos==ADJ & unfinished_clause=1 char_seq=='...'
Tire (DASH)	prev_pos==NOUN & next_pos==NOUN (appozitsiya)word=='—' dialogue_start=1
Qo‘sh tirn oq (QUOTE_L/R)	char=='«' or char=='“ / » ,”prev_word.endswith(':') (nutqdan oldin)
Qavs (PAREN_L/R)	char=='(' or char=='(')inside_enum=1 (ro‘yxat ichida)

2.2-jadval punktuatsiya belgilarining qoidalari.

CRF modeli orqali o‘zbek tili matnlarini punktuatsion tahlil qilish uchun ishlatamiz, CRF modelining IDEF0 modelini ishlab chiqamiz va dasturiy ta‘minotini yaratamiz. Ushbu dastur to‘plamining asosiy dasturlash tili — Python. Python dastur interfeysi va boshqa kutubxonalar bilan integratsiyani ta‘minlaydi. Dastur shuningdek, zarur bo‘lgan qo‘shimcha kutubxonalardan ham foydalanadi. Mazkur dastrur quyidagi IDEF0 model diagrammalari orqali batafsil tushuntiriladi.

2.1-rasm. CRF modeli asosida o‘zbek tili matnlarini punktuatsion tahlil qilishning IDEF0 modeli.

NATIJA

Tajriba sifatida IT sohasi bo‘yicha muvozanatlangan, jami 1500 000 so‘zdan iborat ortiqroq o‘zbek korpusi tanlandi. Ishlab chiqilgan korpusda jami 295012 ta tinish belgisi mavjud edi. CRF modeliga asoslangan punktuatsiya bashorat modeli umumiy hisobda qariyb 87.5 foiz aniqlikka erishib, e‘tiborga molik natija ko‘rsatdi.

XULOSA

O‘zbek tili punktuatsiya korpusini ishlab chiqish tabiiy tilni qayta ishlash va avtomatik punktuatsiya tizimlarini rivojlantirish uchun muhim jarayondir. To‘g‘ri yig‘ilgan va annotatsiya qilingan korpus yuqori sifatli NLP modellarini ishlab chiqishga yordam beradi. Punktuatsiya korpusimiz tinish belgilarining qo‘llanilishini o‘rganish va avtomatlashtirish uchun tuzilgan maxsus matnlar to‘plamidan iborat. Bu korpus mashinada o‘qiladigan formatda bo‘lib, avtomatik punktuatsiya tiklash, nutqni matnga aylantirish, grammatik xatolarni tekshirish va mashinali tarjima kabi jarayonlarda muhim rol o‘ynaydi. Bu korpus sun‘iy intellekt va tabiiy tilni qayta ishlash (NLP) sohasida katta foyda keltirishi mumkin.

Ishlab chiqilgan korpusimizda o‘zbek tilining IT sohasidagi matnlardan 1 500 00 dan ziyod so‘z va **295012** ta punktuatsiya belgilaridan iborat. Ushbu ishning davomi sifatida keljakda o‘zbek tili matnlarini punktuatsion tahlil qilish masalasini sun‘iy intellekt modellaridan foydalanib yechish va yaxshiroq aniqlikdagi natijalarni olish maqsad qilingan.

FOYADALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

[1] Pham Q.H., Nguyen B.T., Cuong N.V. Punctuation Prediction for Vietnamese Texts Using

Conditional Random Fields // ACML Workshop: Machine Learning and Its Applications in Vietnam (MLAVN 2014). – 2014. – B. 1–9.

[2] Yavuz S., Nalci A. Punctuation using Conditional Random Fields // University of California, San Diego, Course Project Report. – 2013. – 7 bet.

[3] D. Hardt, "Comma checking in Danish," 2001.

[4] U. Salaev, E. Kuriyozov, and C. Gómez-Rodríguez, "SimRelUz: Similarity and Relatedness scores as a Semantic Evaluation Dataset for Uzbek Language," in 1st Annual Meeting of the ELRA/ISCA Special Interest Group on Under-Resourced Languages, SIGUL 2022 - held in conjunction with the International Conference on Language Resources and Evaluation, LREC 2022 - Proceedings, 2022, pp. 199 – 206. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85138700420&partnerID=40&md5=bf476cd74317f06577dd0548c5c600d6>

[5] A. M. Abdurashetona and I. O. Ismailovich, "Methods of Tagging Part of Speech of Uzbek Language," in Proceedings - 6th International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2021, 2021, pp. 82 – 85. doi: 10.1109/UBMK52708.2021.9558900.

[6] A. M. Abdurashetona and U. Mokhiyakon, "Software Features and Linguistic Features of Uzbek Synonymizer," in Proceedings - 7th International Conference on Computer Science and Engineering, UBMK 2022, 2022, pp. 171 – 175. doi: 10.1109/UBMK55850.2022.9919447.

[7] B. Mengliyev, S. Shahabitdinova, S. Khamroeva, S. Gulyamova, and A. Botirova, "The morphological analysis and synthesis of word forms in the linguistic analyzer," Journal of Language and Linguistic Studies, vol. 17, no. 1, pp. 558 – 564, 2021, [Online]. Available:

<https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85103797274&partnerID=40&md5=8a4052419f721c3c734f8fe1c48984ec>

[8] K. Madatov, S. Bekchanov, and J. Vičić, "Dataset of Karakalpak language stop words," Data Brief, vol. 48, 2023, doi: 10.1016/j.dib.2023.109111.

[9] M. Sharipov and O. Sobirov, "Development of a Rule-Based Lemmatization Algorithm Through Finite State Machine for Uzbek Language," in CEUR Workshop Proceedings, 2022, pp. 154 – 159. [Online]. Available: [https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-](https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85146112590&partnerID=40&md5=e1080c39d101c0e351cfed1a8228d391)

[85146112590&partnerID=40&md5=e1080c39d101c0e351cfed1a8228d391](https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85146112590&partnerID=40&md5=e1080c39d101c0e351cfed1a8228d391)

[10] M. Sharipov and O. Yuldashov, "UzbekStemmer: Development of a Rule-Based Stemming Algorithm for Uzbek Language," in CEUR Workshop Proceedings, 2022, pp. 137 – 144. [Online]. Available: <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85146120714&partnerID=40&md5=b86a3c26c4ac5cdc4a0365e91374f052>

[11] D. Mengliyev, E. Akhmedov, V. Barakhnin, Z. Hakimov, and O. Alloyorov, "Utilizing Lexicographic Resources for Sentiment Classification in Uzbek Language," Jan. 2023, pp. 1720–1724. doi: 10.1109/APEIE59731.2023.10347765.

[12] M. Sharipov, J. Mattiev, J. Sobirov, and R. Baltayev, 'Creating a Morphological and Syntactic Tagged Corpus for the Uzbek Language', CEUR Workshop Proceedings, vol. 3315, pp. 93–98, 2022.

[13] Цуканова О. А. Методология и инструментарий моделирования бизнес-процессов: учебное пособие – СПб.: Университет ИТМО, 2015. – 100 с.

[14] K. Madatov, S. Bekchanov, and J. Vicic, "Dataset of stopwords extracted from Uzbek texts", Data in Brief, vol. 43, 2022.

